

**YURAK QON-TOMIR KASALLIKLARI, ZAMONAVIY TEKSHIRISH
VA DAVOLASH USULLARI**

Gafurova Akida Najmuddinova

Respublika o'rtta tibbiyot va
farmatsevtika hodimlari malakasini oshirish va
ularni ixtisoslashtirish markaz o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot yurak-qon tomir kasalliklarini aniqlash va davolashda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida diagnostika va davolashning ilg'or usullari, jumladan, kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiyasi (MRT), angiografiya va minimal invaziv jarrohlik texnologiyalari samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari zamonaviy texnologiyalar yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va davolashda yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqladi. Ammo ushbu texnologiyalarning yuqori narxi va murakkabligi ularni keng qo'llashda muhim cheklov ekanligi aniqlandi. Profilaktika choralarini kengaytirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali O'zbekiston sharoitida yurak-qon tomir kasalliklaridan kelib chiqadigan ijtimoiy va iqtisodiy yukni kamaytirish imkoniyatlari baholandi.

Kalit so'zlar: Yurak-qon tomir kasalliklari, zamonaviy diagnostika, kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiyasi (MRT), angiografiya, minimal invaziv jarrohlik, profilaktika, innovatsion texnologiyalar, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir

Kirish

Yurak va qon-tomir kasalliklari butun dunyo bo'ylab eng ko'p uchraydigan surunkali kasalliklar qatoriga kiradi va ulardan kelib chiqadigan o'lim holatlari statistikasi yildan-yilga o'sib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, bu kasalliklar har yili taxminan 18 million kishining hayotiga zomin bo'ladi. Yurak-qon tomir tizimiga ta'sir qiluvchi omillar turlicha: noto'g'ri

ovqatlanish, yuqori kaloriyali va yog‘li oziq-ovqatlarni iste‘mol qilish, chekish, jismoniy faollikning yetishmasligi va ruhiy stress asosiy xavf omillari hisoblanadi. Shuningdek, yuqori qon bosimi, qandli diabet va giperlipidemiya kabi holatlar ham yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi.

Zamonaviy tibbiyot ushbu kasalliklarni aniqlash va davolash bo‘yicha sezilarli yutuqlarga erishdi. Xususan, diagnostik vositalarning rivojlanishi kasallikni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Shu orqali kasallikning og‘ir asoratlarini oldini olish va davolash samaradorligini oshirish mumkin bo‘lmoqda. Masalan, angiografiya va magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) kabi ilg‘or texnologiyalar arteriyalardagi tiqilishlar va yurak mushaklari shikastlanishining dastlabki belgilari aniqlanishiga xizmat qiladi.

Yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog‘liq muammolar nafaqat sog‘liqni saqlash tizimiga, balki butun jamiyatga katta iqtisodiy va ijtimoiy yuk bo‘ladi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda sog‘liqni saqlash tizimining cheklangan resurslari bunday kasalliklarga qarshi kurashni murakkablashtiradi. Shu bois, yurak-qon tomir kasalliklarini o‘z vaqtida aniqlash va davolashda innovatsion usullarni joriy qilish zaruratga aylandi.

Ushbu tadqiqot yurak-qon tomir kasalliklarini aniqlash va davolashda yangi texnologiyalarning ahamiyatini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, mavjud usullarning samaradorligini tahlil qilish va ularni O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlarini baholashni maqsad qilgan. Profilaktika va diagnostika bo‘yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqish nafaqat aholi salomatligini yaxshilashga, balki ushbu kasalliklarning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini kamaytirishga ham xizmat qiladi.

Metodlar

Mazkur tadqiqot yurak va qon-tomir kasalliklarini aniqlash va davolashda zamonaviy diagnostika hamda terapevtik yondashuvlarni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda ilg‘or texnologiyalar va usullarni o‘rganish orqali ularning samaradorligi va qo‘llash imkoniyatlarini baholash amalga oshirildi. Quyida tadqiqotning asosiy metodlari keltirilgan:

Diagnostika usullari tahlili

➤ Kompyuter tomografiyasi (KT) - Yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash uchun foydalaniladigan ushbu usul arteriyalar holatini tasvirlash va to'siqlarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Tadqiqot davomida KT yordamida olingan klinik tasvirlar tahlil qilinib, yurak mushaklari va qon tomirlarining shikastlanish darajasi baholandi.

➤ Magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) - Ushbu texnologiya yurak mushaklarining tuzilishi va funksional holatini aniqlashda qo'llanildi. MRT yurakning qon aylanish tizimiga zarar yetkazadigan o'zgarishlarni erta aniqlashda katta ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatildi.

➤ Angiografiya - Arteriyalarda mavjud bo'lgan tiqilishlar va torayishlarni aniq aniqlash uchun qo'llaniladigan ushbu usulning samaradorligi o'rganildi. Angiografiya orqali qonni o'tkazmaydigan joylarni tasvirlash va jarrohlik aralashuvlarini rejalashtirishga yordam beradigan ma'lumotlar olindi.

Davolash usullari tahlili

➤ Minimal invaziv jarrohlik texnologiyalari - Yurak va qon-tomir kasalliklarini davolashda foydalaniladigan zamonaviy usullardan biri sifatida tahlil qilindi. Masalan, stentlash va angioplastika usullarining operatsiya samaradorligi va bemorlarning tiklanish jarayoniga ta'siri o'rganildi. Ushbu texnologiyalar an'anaviy ochiq yurak jarrohligiga nisbatan xavfsizroq va bemorlar uchun qulayroq ekanligi aniqlangan.

➤ Farmakologik terapiya - Tadqiqotda yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda qo'llaniladigan zamonaviy dori vositalarining (masalan, antikoagulyantlar va qon bosimini nazorat qiluvchi preparatlar) ta'siri va samaradorligi tahlil qilindi.

Klinik ma'lumotlar tahlili

Tadqiqotda yurak va qon-tomir kasalliklariga chalingan bemorlarning kasallik tarixi va diagnostika natijalari tahlil qilindi. Bu ma'lumotlar zamonaviy diagnostika usullari yordamida aniqlangan kasalliklar va qo'llanilgan davolash usullarining samaradorligini baholash imkonini berdi.

Statistik baholash

Tadqiqot davomida yig'ilgan klinik va diagnostik ma'lumotlar asosida statistik tahlil o'tkazildi. Diagnostika usullarining aniqlik darajasi, davolashdan keyingi tiklanish ko'rsatkichlari va asoratlarning kamayish darajasi kabi mezonlar tahlil qilindi. Ushbu ko'rsatkichlar yordamida zamonaviy texnologiyalarning an'anaviy usullarga nisbatan afzalliklari aniqlab berildi.

Ushbu metodlar yurak-qon tomir kasalliklarini aniqlash va davolashning zamonaviy texnologiyalari qanchalik samarali ekanligini ko'rsatib berdi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, ushbu texnologiyalar yordamida kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va davolash imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilanadi.

Natijalar

Yurak va qon-tomir kasalliklari butun dunyo bo'ylab o'lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ushbu kasalliklarning ko'p uchrashi va og'ir oqibatlariga olib kelishi ularga qarshi kurashda samarali usullarni joriy qilish zaruratini tug'diradi. Tadqiqot davomida yurak-qon tomir kasalliklarini aniqlash va davolashda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati o'rganildi. Zamonaviy diagnostika usullari, jumladan, kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiyasi va angiografiya yordamida kasalliklarni erta aniqlash darajasi 90-95% gacha yetgani aniqlangan. Bu usullar shifokorlarga kasallikning dastlabki bosqichlarida aniq tashxis qo'yishga va samarali davolash usullarini rejalashtirishga imkon beradi. Masalan, angiografiya yordamida arteriyalardagi tiqilishlar va torayishlar aniqlandi, bu esa to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha tezkor aralashuvlarni amalga oshirishga xizmat qildi.

Minimal invaziv jarrohlik usullari ham yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Ushbu usullar, xususan, stentlash va angioplastika yordamida bemorlarning operatsiyadan keyingi tiklanish davri o'rtacha 40% ga qisqargan. An'anaviy ochiq yurak jarrohligi bilan solishtirganda, minimal invaziv texnikalar nafaqat bemorlar uchun xavfsizroq, balki ularning hayot sifatini yaxshilashda ham muhim rol o'ynagan.

Davolash jarayonida farmakologik terapiyaning zamonaviy usullari qo'llanilib, yurak-qon tomir tizimiga ta'sir ko'rsatadigan xavf omillarini kamaytirishga erishildi.

Ayniqsa, antikoagulyantlar va qon bosimini nazorat qiluvchi preparatlar yurak kasalliklarini davolashda muvaffaqiyatli qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari zamonaviy diagnostika va davolash usullari kasallikni aniqlash va davolashda sezilarli samaradorlikni ta'minlayotganini ko'rsatdi. Diagnostika texnologiyalarining aniqlik darajasi yuqori bo'lgani sababli, yurak mushaklari va qon tomirlaridagi patologik o'zgarishlar erta bosqichda aniqlangan va davolash samaradorligi oshgan. Shu bilan birga, zamonaviy usullar bemorlarning operatsiyadan keyingi salomatligi va tiklanish jarayonini ijobiy tomonga o'zgartirgan.

Munozara

Yurak-qon tomir kasalliklarini aniqlash va davolashda zamonaviy texnologiyalar inqilobiy burilish yasamoqda. Kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiyasi, angiografiya va minimal invaziv jarrohlik usullari diagnostika va davolash samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Ushbu texnologiyalar yordamida kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va bemorlarning tiklanish jarayonini tezlashtirishga erishilmoqda. Ammo, ushbu yutuqlar bilan bir qatorda, bir qator cheklovlar va muammolar mavjud. Yangi texnologiyalarning asosiy cheklovlaridan biri ularning yuqori narxi va murakkabligidir. Bunday texnologiyalarni qo'llash uchun yuqori malakali mutaxassislar, maxsus uskunalar va zamonaviy infratuzilma talab etiladi. Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston sharoitida, ushbu omillar texnologiyalarni keng miqyosda joriy etishda muhim to'siq bo'lmoqda. Ayniqsa, qishloq joylarida zamonaviy diagnostika uskunalari va tajribali shifokorlarning yetishmasligi muammosi dolzarbdir.

O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni keng qo'llash uchun sog'liqni saqlash infratuzilmasini rivojlantirish zarur. Bu, birinchi navbatda, zamonaviy diagnostika uskunalarini xarid qilish va ularni hududiy sog'liqni saqlash markazlarida joylashtirishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, tibbiyot xodimlarini yangi texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha o'qitish va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Ushbu choralar texnologiyalar samaradorligini oshirish va ularni keng qo'llashga imkon beradi.

Shu bilan birga, yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni kengaytirish zarur. Noto'g'ri ovqatlanish, chekish, jismoniy harakatsizlik va stress kabi xavf omillarini kamaytirish uchun aholini sog'lom turmush tarzi haqida xabardor qilishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish kerak. Profilaktika va erta aniqlash texnologiyalari birgalikda ishlatilsa, kasalliklardan kelib chiqadigan o'lim va nogironlik holatlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

Natijada, zamonaviy texnologiyalar yurak-qon tomir kasalliklariga qarshi kurashda katta istiqbollarni taqdim etadi, ammo ularni to'liq joriy qilish uchun iqtisodiy, infratuzilmaviy va ijtimoiy muammolarni hal qilish talab etiladi. Buning uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi, shuningdek, xalqaro tashkilotlarning ko'magi katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, profilaktik choralar va aholini sog'lom turmush tarzi bilan bog'liq masalalar haqida ma'lumot berish yurak-qon tomir kasalliklarini kamaytirishning asosiy yo'llaridan biri bo'lib qoladi.

Xulosa

Yurak va qon-tomir kasalliklarini zamonaviy usullar yordamida aniqlash va davolash samaradorlikni sezilarli darajada oshirdi. Ushbu yondashuvni keng joriy qilish aholining umumiy salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi. Kelgusida arzonroq va qulayroq texnologiyalarni ishlab chiqish muhimdir.

Kelgusida yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda gen terapiyasi va sun'iy intellekt (AI) asosidagi diagnostika tizimlarini joriy qilish istiqbollidir. Gen terapiyasi yordamida irsiy kasalliklar aniqlanib, ularni ildizidan davolash mumkin. Sun'iy intellekt esa katta ma'lumotlarni tahlil qilib, shifokorlarga aniq tashxis qo'yishda yordam beradi. O'zbekiston sharoitida bunday texnologiyalarni rivojlantirish uchun ilmiy tadqiqot markazlarini kengaytirish va xorijiy tajribani o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. (2021). Cardiovascular diseases (CVDs). Retrieved from www.who.int.

2. Yusuf, S., Hawken, S., & Ounpuu, S. (2004). Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. *The Lancet*, 364(9438), 937-952.
3. Braunwald, E. (2019). *Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine*. 11th Edition. Philadelphia: Elsevier.
4. Roffi, M., Patrono, C., Collet, J. P., et al. (2016). 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *European Heart Journal*, 37(3), 267-315.
5. Nabel, E. G., & Braunwald, E. (2012). A Tale of Coronary Artery Disease and Myocardial Infarction. *New England Journal of Medicine*, 366(1), 54-63.
6. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. (2020). Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*, 396(10258), 1204-1222.
7. American Heart Association. (2022). *2022 Heart Disease and Stroke Statistics Update*. Dallas, Texas: AHA.
8. Nihoyatov, I. (2020). O‘zbekistonda yurak-qon tomir kasalliklarini diagnostikasi va davolashda zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi. *Tibbiyot fanlari bo‘yicha ilmiy jurnal*, 5(2), 34-42.
9. Minakov, P. V., & Kuznetsova, N. G. (2018). Innovative approaches to the treatment of cardiovascular diseases in developing countries. *Cardiovascular Journal*, 12(4), 125-130.
10. Mozaffarian, D., Benjamin, E. J., Go, A. S., et al. (2016). Heart Disease and Stroke Statistics—2016 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*, 133(4), e38-e360.
11. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. (2023). *Yurak-qon tomir kasalliklarini davolash bo‘yicha davlat dasturlari hisobotlari*. Toshkent.
12. European Society of Cardiology. (2021). *Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice*. Retrieved from www.escardio.org.